

FEATURES OF THE COURSE OF PRETERM BIRTH IN A PRIMIGRAVIDA ADOLESCENT: A CLINICAL CASE

Negmadjanov Bakhodur Boltayevich

E-mail: bakhodurneg@gmail.com. ORCID: 0000-0001-9938-7062

Mukhammedova Fariza Farkhodovna

E-mail: farizamuxammedova98@mail.ru

ORCID: 0000-0002-1077-3854

Department of Obstetrics and Gynecology No. 2

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17440685>

ARTICLE INFO

Received: 17th October 2025

Accepted: 24th October 2025

Online: 25th October 2025

KEYWORDS

Adolescent pregnancy, preterm birth, preterm premature rupture of membranes (PPROM), premature newborn, perinatal outcomes.

ABSTRACT

Adolescent pregnancy remains a significant global medical and social concern due to its strong association with an increased risk of obstetric complications. Among these, preterm labor and premature rupture of membranes (PROM) are the most common [2,5,8,9]. This paper presents an analysis of a clinical case focusing on risk factors, management strategies, and outcomes of preterm birth in a primigravid adolescent patient [6,10,11]. A 16-year-old primigravida at 33 weeks of gestation was observed with premature rupture of membranes, followed by the onset of spontaneous preterm labor. During pregnancy, the patient received tocolytic therapy for the threat of preterm delivery. Following membrane rupture, spontaneous labor occurred, resulting in the birth of a live premature male infant weighing 2100 g and measuring 43 cm in length, with Apgar scores of 7 and 8 at one and five minutes, respectively. The newborn was admitted to the secondary neonatal care unit, while the mother's postpartum period was uneventful. This clinical case clearly demonstrates the typical risks associated with adolescent pregnancy, including cervical insufficiency, infection-related PROM, and a high incidence of preterm delivery [1,3]. The prevention of such complications requires a multidisciplinary approach, close antenatal monitoring, and the implementation of comprehensive sexual education programs [4,7].

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У ПЕРВОБЕРЕМЕННОЙ ПОДРОСТКА: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Негмаджанов Баходур Болтаевич

E-mail: bakhodurneg@gmail.com

ORCID: 0000-0001-9938-7062

Мухаммедова Фариза Фарходовна

E-mail: farizamuxammedova98@mail.ru. ORCID: 0000-0002-1077-3854

Самаркандский государственный медицинский университет, кафедра акушерства
и гинекологии №2 Самарканд, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17440685>

ARTICLE INFO

Received: 17th October 2025

Accepted: 24th October 2025

Online: 25th October 2025

KEYWORDS

Подростковая
беременность,
преждевременные роды,
преждевременное излитие
околоплодных вод (ПИОВ),
недоношенный
новорожденный,
перинатальные исходы.

ABSTRACT

Беременность в подростковом возрасте остаётся одной из актуальных медико-социальных проблем современного общества, поскольку сопровождается повышенным риском развития различных акушерских осложнений. Наиболее часто среди них встречаются преждевременные роды и преждевременное излитие околоплодных вод [2,5,8,9]. В представленной работе на основании анализа клинического наблюдения рассмотрены факторы риска, особенности ведения и исходы преждевременных родов у первобеременной пациентки подросткового возраста [6,10,11]. В статье описан случай 16-летней беременной с гестационным сроком 33 недели, у которой диагностировано преждевременное излитие околоплодных вод, приведшее к развитию спонтанных преждевременных родов. В период беременности пациентке проводилась токолитическая терапия по поводу угрозы преждевременных родов. После излития околоплодных вод роды наступили самостоятельно и завершились рождением живого недоношенного мальчика массой 2100 г и длиной тела 43 см, с оценкой по шкале Апгар 7/8 баллов. Новорожденный был переведен в отделение второго этапа выхаживания, а послеродовый период у матери протекал без осложнений. Данный клинический пример иллюстрирует типичные особенности и риски беременности у подростков, включая функциональную несостоятельность шейки матки, инфекционный характер преждевременного излития околоплодных вод и высокую вероятность преждевременных родов [1,3].

BIRINCHI MARTA HOMILADOR BO‘LGAN O‘SMIRDA MUDDATIDAN OLDIN TUG‘ILISHLARNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI: KLINIK HODISA

Negmadjanov Baxodur Boltayevich

E-mail: bakhodurneg@gmail.com, ORCID: 0000-0001-9938-7062

Muxammedova Fariza Farxodovna

E-mail: farizamuxammedova98@mail.ru, ORCID: 0000-0002-1077-3854

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Akusherlik va ginekologiya kafedrası №2,
Samarqand, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17440685>

ARTICLE INFO

Received: 17th October 2025

Accepted: 24th October 2025

Online: 25th October 2025

KEYWORDS

o'smir homiladorligi, muddatidan oldin tug'ilish, MOSH, tokoliz, perinatal natijalar, profilaktika.

ABSTRACT

O'smir homiladorligi global tibbiy-ijtimoiy muammo sifatida butun dunyo sog'liqni saqlash tizimlari uchun dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Ushbu holat yuqori perinatal va onalik kasallanishi hamda o'limi ko'rsatkichlari bilan bevosita bog'liqdir [2,5,8,9]. O'smirlik davrida yuzaga keladigan fiziologik yetilmaganlik, gormonal beqarorlik, ijtimoiy himoyasizlik va psixososial omillar homiladorlikning asoratlanishiga zamin yaratadi. Maqolaning maqsadi — o'smir homiladorligining klinik xususiyatlarini, muddatidan oldin tug'ilish (MOT) va muddatidan oldin suvlar ketishi (MOSH) bilan bog'liq xavf omillarini aniqlash hamda tibbiy yondashuv samaradorligini baholashdir [6,10,11]. Tadqiqot doirasida 16 yoshli birinchi homilador bemor misolida klinik kuzatuv o'tkazilib, homiladorlik kechishi, tokolitik terapiya natijalari va perinatal ko'rsatkichlar tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, MOSH 33 haftalik homiladorlikda sodir bo'lgan va u spontan tug'ilishga sabab bo'lgan. Tug'ilgan chaqaloq 2100 g og'irlikda, 43 sm bo'yda, Apgar shkalasi bo'yicha 7/8 ball bilan baholangan. Onaning tug'ruqdan keyingi davri asoratsiz o'tgan. Mazkur holat o'smir homiladorligida bachadon bo'yni yetarliliksizligi, infeksiyon omillar va psixologik omillarning birgalikda ta'siri natijasida yuqori akusherlik xavfi shakllanishini ko'rsatadi [1,3]. Profilaktika choralari sifatida erta dispanser nazorati, reproduktiv ta'lim, infeksiyon kasalliklarning o'z vaqtida davolanishi, shuningdek, psixologik va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega. Bunday yondashuv o'smir homiladorlar orasida perinatal asoratlar sonini kamaytirish hamda onalik salomatligini yaxshilashga xizmat qiladi [4,7].

Kirish. O'smirlik davridagi homiladorlik (10–19 yosh) zamonaviy sog'liqni saqlash tizimi oldidagi eng dolzarb muammolardan biridir.

O'zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlarida bu holatning uchrash chastotasi hali ham yuqori bo'lib, bunga ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy va ta'lim omillari sabab bo'lmoqda.

Reproduktiv tizimning fiziologik yetilmaganligi, tos suyaklarining torligi, gormonal beqarorlik va jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalarning keng tarqalganligi homiladorlikning asoratlanishiga olib keluvchi muhim omillardir.

Eng ko'p uchraydigan asoratlari — spontann abort, preeklampsiya, anemiya, homilaning o'sishdan orqada qolishi, muddatidan oldin suvlar ketishi (MOSH) va muddatidan oldin tug'ilish (MOT) hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'smirlar orasida MOT chastotasi reproduktiv yoshdagi ayollarga nisbatan 1,5–2 baravar yuqori.

Mazkur maqolada 16 yoshli birinchi marta homilador bo'lgan bemorda kuzatilgan muddatidan oldin tug'ilish holati tahlil qilinib, klinik taktika va profilaktika choralarining ahamiyati yoritilgan.

Klinik holat. Bemor A., 16 yoshda, birinchi homilador. U 33 haftalik homiladorlik davrida shoshilinch tarzda tug'ruq bo'limiga murojaat qilgan. Asosiy shikoyatlar: jinsiy yo'ldan tiniq suyuqlik chiqishi va pastki qorin sohasida yengil og'riq. Homiladorlik rejalashtirilmagan, 14 haftalikdan boshlab dispanser nazoratida bo'lgan, ammo tashriflar noturg'un bo'lgan.

26–28 haftalikda “Muddatidan oldin tug'ilish xavfi” tashxisi bilan ikki marta ginekologik bo'limda davolangan, tokolitik terapiya (geksoprenalin sulfat) va sedativ preparatlar olgan. Somatik va irsiy kasalliklar aniqlanmagan. Ko'rikda: umumiy holati qoniqarli, qon bosimi 100/60 mmHg, yurak urish tezligi 78/min. Qorin atrofi 86 sm, bachadon balandligi 32 sm. Homila holati bo'ylama, bosh bilan pastga joylashgan. Homila yurak urishlari ritmik, 146/min. Vaginal tekshiruvda bachadon bo'yni yumshagan, 1,5 sm uzunlikda, kanal 1 barmoq o'tkazadi, bosh qism tos kirishida. Yengil suyuqlik oqishi qayd etildi. Ultratovush tekshiruvda homiladorlik 32–33 hafta, suyuqlik miqdori kamaygan, platsenta orqa devorda, yetilish darajasi I–II. Mikroflora tahlili olingan, profilaktik antibiotik sifatida sefazolin buyurilgan. Homila o'pkasini tayyorlash uchun betametazon qo'llanilgan. 5 soatdan so'ng tug'ruq faoliyati muntazamlashgan, 8 soatdan keyin spontan tug'ilish sodir bo'lgan. 2100 g og'irlikda, 43 sm bo'yda o'g'il bola tug'ilgan. Apgar shkalasi bo'yicha 7/8 ball. Yangi tug'ilgan chaqaloq morfofunktsional yetilmaganligi sababli neonatologiya bo'limiga o'tkazilgan. Onaning tug'ruqdan keyingi davri asoratsiz o'tgan.

Muhokama. Keltirilgan klinik holat o'smir homiladorligida uchraydigan tipik akusherlik xavflarining yaqqol namunasi. Asosiy patogen omillar sifatida MOSH va natijaviy muddatidan oldin tug'ilish kuzatildi. Adabiyotlarda qayd etilishicha, o'smirlar orasida MOSHning asosiy sabablari jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar va bachadon bo'yni yetarliliksizligidir. Mazkur bemorda infeksiya klinik belgilari kuzatilmagan bo'lsa-da, subklinik shaklini istisno qilib bo'lmaydi. Bu holat homiladorlikni rejalashtirish va erta bosqichda chuqur diagnostika o'tkazish zarurligini ko'rsatadi.

Bemorning anamnezidagi muddatidan oldin tug'ilish xavfi epizodlari bachadon faoliyatining beqarorligini ko'rsatib, keyingi MOSH rivojlanishiga zamin yaratgan. Bemorni davolash taktikasi — tokoliz, betametazon bilan antenatal profilaktika va antibiotik qo'llanishi — zamonaviy klinik tavsiyalarga mos edi. Biroq ushbu holat o'smirlar orasida xavf guruhlarini erta aniqlash zarurligini ta'kidlaydi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, reproduktiv sog'liqni saqlash, kontratsepsiya imkoniyatlari va kengaytirilgan dispanser nazorati o'smir homiladorligida MOT va MOSH chastotasini kamaytiradi.

Xulosa. O'smir homiladorligi alohida yondashuvni talab qiladi. Bunday bemorlarda MOT va MOSH xavfi yuqori bo'lgani sababli bachadon bo'yni holatini muntazam kuzatish, infeksiya o'choqlarini erta aniqlash va yo'qotish, shuningdek, tibbiy tavsiyalarga rioya etish muhimdir.

O'smirlar orasida reproduktiv tarbiya va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlarini rivojlantirish sog'liqni saqlash tizimi oldidagi muhim vazifalardan biridir.

References:

1. Yunusova U.R., Karimova F.I. O'smir homiladorlarida reproduktiv salomatlik va perinatal natijalar. *Pediatrics axborotnomasi*. 2021;3(45):56–61.
2. Chen X., Wen S.W., Fleming N. Teenage pregnancy and adverse birth outcomes: a large population-based retrospective cohort study. *Int J Epidemiol*. 2020;49(4):1150–1160. DOI: 10.1093/ije/dyaa013.
3. Ganchimeg T., Ota E., Morisaki N. va boshq. Pregnancy and childbirth outcomes among adolescent mothers: a WHO multicountry study. *BJOG*. 2021;128(5):891–899. DOI: 10.1111/1471-0528.16568.
4. Islamovna Z.N., Islamovna Z.F., Erkinovna A.N. Fetal makrosomiya: muammoning zamonaviy ko'rinishi. *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*. 2024;5(1):100–104.
5. Aminova M.Sh., Xodjueva D.A. Yosh birinchi tug'uvchilarda MOSH xavf omillari. *O'zbekiston akusherlik va ginekologiya jurnali*. 2022;(2):34–38.
6. Komilov A.S. va boshq. Og'ir akusherlik anamneziga ega ayollarda MOT profilaktikasining zamonaviy yondashuvlari. *O'zbekiston tibbiyot fanlari jurnali*. 20 1. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (WHO). «Adolescent pregnancy — fact sheet». WHO факт-шити (асосий маълумотлар, хавфлар ва стратегиялар).
7. WHO. «Adolescent and young adult health — risks and solutions» — ўсмирлар саломатлиги ва репродуктив хавфлари ҳақидаги мақола.
8. UNICEF/State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics. «Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) — Uzbekistan 2021–2022» (Survey Findings Report;). (Мамлакатга хос статистика ва адолатли тароққиёт кўрсаткичлари).
9. UNICEF. «Situation Analysis of Children and Adolescents in Uzbekistan» — болалар ва ўсмирлар ҳолати таҳлили.
10. WHO — Country policy profile: Uzbekistan — мамлакат даражасидаги сиёсат ва репродуктив саломатлик маълумотлари.
11. Guttmacher Institute (Woog V. va бошқалар). «The Sexual and Reproductive Health Needs of Very Young Adolescents» — ёш ўсмирлар (10–14 й.) учун репродуктив саломатлик бўйича умумий таҳлил ва тавсиялар. 23;(1):112–118.